

GRZEGORZ GIERLASIŃSKI¹ ,
ALEKSANDER DORDA³

Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Jasieniowej Góry w Beskidzie Zachodnim

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16606303>

¹ Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6,
61-614 Poznań, Polska, ORCID: GG: 0000-0002-2968-8553, TR: 0000-0002-1565-7473

² Stowarzyszenie Górecki Klub Przyrodniczy, ul. Zalesie 12, 43-436 Górk Wielkie, Polska,
ORCID: MF: 0000-0002-3623-6694

³ Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn, Polska

Abstract: True-bugs (Hemiptera: Heteroptera) of Jasieniowa Mt. in Western Beskidy Mts. The Jasieniowa Góra Range is a limestone massif within the Silesian Foothills, composed of Cieszyn limestone, representing the oldest rocks, dating back 140-150 million years, of the Outer Carpathian flysch. Deposits of Cieszyn limestone in the Jasieniowa Góra area have been exploited since the 17th century. The slopes of the massif exhibit a diverse morphology, being heavily dissected due to natural erosional processes and additionally incised by numerous excavations from former quarries. The limestone bedrock and abandoned quarries contribute to the occurrence of phytocoenoses rich in calciphilous and thermophilous species. The forests of Jasieniowa Góra constitute the best-preserved woodland complex within the Silesian Foothills. Its immediate proximity to an essential migratory corridor, the Moravian Gate, combined with the aforementioned ecological values, provided the rationale for initiating studies on the species composition of Heteroptera (true bugs) in this area. The authors collected the material presented in this study between 2021 and 2024. A total of 139 Heteroptera species representing 19 families were recorded. Among them are rarely reported species such as *Scolopostethus grandis*, *Charagochilus spirifer*, and *Mermitelocerus schmidtii*.

Key words: true bugs, entomology, faunistics, biodiversity, Jasieniowa Mt.

WSTĘP

Jasieniowa Góra (519,4 m n.p.m.) położona jest w pobliżu miejscowości Golezów w województwie śląskim. Według podziału fizyczno-zoogeograficznego Polski (KONDRACKI 2011) wzniesienie jest częścią Pogórza Śląskiego, stanowiącego pagórkowaty fragment Pogórza Zachodniobeskidzkiego, ograniczony na terenie naszego kraju dolinami Olzy na zachodzie i Skawy na wschodzie. Jasieniowa Góra zbudowana jest z wapieni cieszyńskich oraz łupków cieszyńskich górnych i dolnych (WAŚKOWSKA-OLIWA *et al.* 2008), a jej zbocza są

w głównej mierze pokryte zbiorowiskami leśnymi o charakterze grądu subkontynentalnego (*Tilio cordatae-Carpinetum betuli*) i żyznej buczyny karpackiej (*Dentario glandulosae-Fagetum*). Fragmenty nieczynnych kamieniołomów pokryte są natomiast skąpą roślinnością naskalną, a zbocza nieużytkowanej już obecnie skoczni narciarskiej porastają murawy ciepłolubne (BECZAŁA *et al.* 2019).

Stosunkowo bliskie sąsiedztwo Jasieniowej Góry z ważnym kanałem migracyjnym, jakim jest Brama Morawska, jak również wspomniane wyżej walory przyrodnicze, stały się przesłanką do podjęcia badań nad składem gatunkowym pluskwiaków różnoskrzydłych tego obszaru. Ponadto, niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie wcześniejszych prac poświęconych innym wzniesieniom, położonym w zachodniej części Pogórza Śląskiego: Góry Bucze (GIERLASIŃSKI & FIEDOR 2021a) oraz Góry Tuł (GIERLASIŃSKI & FIEDOR 2021b).

MATERIAŁ I METODY

Materiał przedstawiony w pracy został zebrany przez autorów w latach 2021-2024, a po oznaczeniu włączony został do prywatnej kolekcji pierwszego z nich. Owady odławiano głównie przy użyciu czerpaka entomologicznego, a w mniejszym stopniu wykorzystując ziemne pułapki Barbera (instalowane zawsze na okres dwóch tygodni), a także poprzez otrząsanie drzew i krzewów, nocne wabienie do światła lampy żarowej oraz przesiewanie ściółki sitem entomologicznym. Klasyfikację gatunków przyjęto za SCHUH & WEIRAUCH (2020), a ich nazewnictwo za „Catalogue of the Palaearctic Heteroptera” (AUKEMA 2025). Oznaczeń dokonywano za pomocą następujących kluczy do oznaczania: GIERLASIŃSKI *et al.* (2019, 2020), GORCZYCA (2004, 2007), GORCZYCA & HERCZEK (2002, 2008), GORCZYCA & WOLSKI (2011), LIS J.A. (2000), LIS J.A. & LIS B. (1998), LIS B. *et al.* (2008), LIS J.A. *et al.* (2012), PÉRICART (1972, 1998a, b, c), RINNE (1989), WAGNER & WEBER (1964), WRÓBLEWSKI (1968).

W pracy przyjęto granice regionów zoogeograficznych na podstawie *Katalogu Fauny Polski* [KFP] (BURAKOWSKI *et al.* 1973).

Wykaz rodzin i gatunków przedstawiono w układzie alfabetycznym. Mapy rozmieszczenia wygenerowano z wykorzystaniem niekomercyjnego programu MapaUTM ver. 6 (GIERLASIŃSKI 2025).

TEREN BADAŃ

Pasma Jasieniowej Góry to wapienny masyw w obrębie Pogórza Śląskiego, posiadający dwie kulminacje o zbliżonej wysokości – Wyrchgóra (516,9 m n.p.m.) oraz właściwy szczyt Jasieniowa (519,4 m n.p.m.). Stoki masywu mają urozmaiconą morfologię – są mocno rozczłonkowane na skutek naturalnych procesów erozyjnych, a dodatkowo pocięte licznymi wyrobiskami dawnych kamieniołomów i obsługujących je w przeszłości dróg technologicznych, jak również wzbogacone antropogenicznymi usypiskami surowca skalnego i wałami ziemnymi (Ryc. 1, 2, 3).

Jasieniowa Góra zbudowana jest z wapieni cieszyńskich, stanowiących najstarsze, liczące 140-150 mln lat, skały fliszu Karpat Zewnętrznych. Jest to tzw. wapień okruczowy, powstały z niszczenia wcześniej osadzonych skał wapiennych. Niższe warstwy jurajskie, składają się tu z cienkoławicowych, droбноziarnistych wapieni okruczowych, przekładanych szarymi łupkami marglistymi. Wyższe warstwy dolnokredowe tworzą średnio- i gruboławicowe, gruboziarniste i zlepieńcowate wapienie okruczowe, również przekładane łupkami. Składają się one z okruczów wapieni ciemno zabarwionych, wśród których spotyka się kilkucentymetrowej średnicy otoczaki jasnych wapieni. W ich składzie występują

Ryc. 1. Odslonięcia skalne w wąwozie Ajsznyt (fot. M. Fiedor).

Fig. 1. Rock outcrops in the Ajsznyt Gorge (photo M. Fiedor).

Ryc. 2. Sukcesja ciepłolubnych muraw naskalnych w wyrobisku wapieni na Jasieniowej Górze (fot. M. Fiedor).

Fig. 2. Succession of thermophilous rocky grasslands in the limestone quarry at Jasieniowa Mt. (photo M. Fiedor).

Ryc. 3. Fragment dawnego wyrobiska Buczyzna porośniętego ciepłolubną buczyną storczykową (fot. M. Fiedor).
Fig. 3. Part of the former "Buczyzna" quarry overgrown with thermophilous orchid beech forest (photo M. Fiedor).

mikroskamieniałości (m.in. otwornic, radiolari, kokkolitów), wyróżniają się również m.in. obecnością żyłek lub żył białego krystalicznego kalcytu (FIGARSKA-WARCHOŁ & MATLAK 2012).

Złóża wapieni cieszyńskich eksploatowane były w obrębie Jasieniowej Góry od XVII w. – w niewielkich, polowych wapiennikach wypalano z nich wapno, wykorzystywane w budownictwie i rolnictwie. Intensywna eksploatacja przemysłowa rozwinęła się w drugiej połowie XIX w. i w XX w., za sprawą pobliskiej cementowni Goleiszów. Eksploatację cementowni i pozyskiwanie na jej potrzeby surowca wapiennego z terenu Jasieniowej Góry zakończono w latach 80. XX w. Po eksploatacji kamieniołomów pozostało kilkanaście wyrobisk (m.in. „Ton” ze sztucznym jeziorkiem u północnych podnóży góry oraz „W Buczyźnie” na jej stokach południowo-zachodnich), usypisk, wałów, a także ślady torowisk i towarowej kolejki linowej, wykorzystywanych do transportu urobku z kamieniołomu do cementowni (KASPROWSKA-NOWAK 2017, MRÓGAŁA 2014).

Przez pasmo Jasieniowej Góry przebiega południkowo główny wododział Polski, rozdzielający dorzecza Odry i Wisły. Północno-wschodnia część masywu stanowi źródłkowy obszar potoku Cieplica zasilającego dorzecze Wisły, natomiast pozostały obszar Jasieniowej Góry odwadniany jest ciekami wchodzącymi w skład dorzecza Odry (Potok Łubiański, Biały Potok, Grabówka). Sieć wód powierzchniowych uzupełniają niewielkie zbiorniki pochodzenia antropogenicznego – zalane niecki wyrobisk w dawnych kamieniołomach („jeziorka” Ton i Pod Księżycem) oraz nieliczne stawy i groble leśne.

Dla ochrony unikatowych odsłoneń fliszu karpackiego, w tym wapieni cieszyńskich, a także stanowisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt, we wschodniej części wzniesienia,

w 2009 r. zostało utworzone stanowisko dokumentacyjne „Jasieniowa” o powierzchni 5,32 ha, obejmujące teren pogórnicy wokół „Księżycowego Jeziorka”. Ponadto zachodnia część masywu Jasieniowej Góry (las Grabicz) wchodzi w skład Specjalnego obszaru ochrony sieci Natura 2000 „Cieszyńskie Źródła Tufowe”, ze względu na obecność źródeł z martwicą wapienną, z charakterystyczną dla nich roślinnością mszystą. Z kolei centralna i wschodnia część wzniesienia położona jest w otulinie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego.

Masyw Jasieniowej Góry zajmuje powierzchnię ok. 655 ha, z czego ok. 100 ha stanowią tereny zabudowane.

Wapienne podłoże i dawne kamieniołomy decydują o występowaniu fitocenoz z dużym udziałem gatunków wapienio- i ciepłolubnych (np. *Hacquetia epipactis*, *Orchis pallens*, *Arum maculatum*). Tereny leśne Jasieniowej Góry w głównej mierze tworzy grąd subkontynentalny (*Tilio cordatae-Carpinetum betuli*) oraz żyzna buczyna karpacka (*Dentario glandulosae-Fagetum*). Ponadto na obrzeżu dawnego kamieniołomu „Buczyna”, zlokalizowanego na południowych stokach Jasieniowej i eksploatowanego do lat 50. XX w. odnotowano obecność płatów ciepłolubnych buczyn storczykowych z podzwiazku *Cephalanthero-Fagenion*, a w miejscach o większej wilgotności podłoża, w szczególności w dolinach potoków, również podgórski łęg jesionowy (*Carici remotae-Fraxinetum*) oraz łęg jesionowo-wiązowy (*Ficario-Ulmetum minoris*) (Ryc. 4) (ZARZYCKI *et al.* 2019). Warto odnotować, że lasy Jasieniowej Góry tworzą najlepiej zachowany kompleks leśny Pogórza Śląskiego (Ryc. 5), charakteryzujący się dużym zróżnicowaniem szaty roślinnej, z wieloma rzadkimi gatunkami flory (WILCZEK & ZARZYCKI 2015).

Ryc. 4. Zbiorowiska łęgowe nad potokiem Cieplica we wschodniej części Jasieniowej Góry (fot. M. Fiedor).

Fig. 4. Riparian plant communities along the Cieplica stream in the eastern part of Jasieniowa Mt. (photo M. Fiedor).

Ryc. 5. Widok ze szczytu Wyrchgóra w kierunku pasm Beskidu Śląskiego Góry (fot. M. Fiedor).
Fig. 5. View from the summit of Wyrchgóra towards the Silesian Beskid ranges (photo M. Fiedor).

Wskazać należy, że zbiorowiska leśne na terenach objętych dawną eksploatacją surowca skalnego zostały po II wojnie światowej częściowo odnowione sztucznie, zwłaszcza formacjami iglastymi z udziałem modrzewia i świerka, który w ostatnich dekadach masowo zamiera, na skutek deficytu wody i gradacji kornika (LASY PAŃSTWOWE 2011, KASPROWSKA-NOWAK 2017).

Zbiorowiska nieleśne w obrębie dawnych kamieniołomów wykazują duże zróżnicowanie i dynamikę, co wynika m.in. z intensywnych procesów sukcesji ale i erozji prowadzących do nowych odsłonień w obrębie ścian wyrobisk. Występują tu gatunki należące do różnych grup roślinnych: ziołorośli i traworośli porębowych, gatunki leśne, łąkowe, taksony termofilnych okrajków, muraw kserotermicznych oraz rośliny ruderalne. Taka kombinacja taksonów roślinnych wskazuje na niehomogeniczność fitocenoz i ich dalszą dynamikę (WIKI & BECZAŁA 2013). Antropogeniczne odsłonięcia terenu powodują, że na początkowych etapach sukcesji spotkać tu można ekspansywne zbiorowiska pionierskich gatunków inwazyjnych, jak zespół trzcinnika piaskowego *Calamagrostietum epigeji*, czy zespół rdestowca japońskiego *Polygonatum cuspidati*, odnotowane w rejonie zbiornika Ton.

Do szczególnie cennych składników flory Jasieniowej Góry zaliczyć należy takie gatunki jak oman wąskolistny *Pentanema ensifolium*, pokrzyk wilcza jagoda *Atropa belladonna*, goryczka krzyżowa *Gentiana cruciata*, goryczuszka orzęsiona *Gentianella ciliata* oraz szereg objętych ochroną gatunkową przedstawicieli rodziny storczykowatych: wyblin jednolistny *Malaxis monophylos*, kruszczyk drobnolistny *Epipactis microphylla*, buławnik wielkokwiatowy *Cephalanthera damasonium*, buławnik mieczolistny *Cephalanthera longifolia*, storczyk błądy *Orchis pallens* i storczyk purpurowy *Orchis purpurea*.

Walory przyrody żywej i nieożywionej terenu badań sprawiły, że od lat 90. ubiegłego wieku postuluje się objęcie ochroną znacznej części tego obszaru w granicach dwóch

rezerwatów przyrody: „Turówka” i „Raj” (BLAROWSKI *et al.* 1997) lub „Turówka” i „Góra Machowa”, których celem ochrony byłoby zachowanie ekosystemów lasów liściastych (grądy, buczyny żyzne i kwaśne, jaworzyny, łągi wiązowo-jesionowe i jesionowo-olszowe) oraz źródeł wapiennych ze zbiorowiskami ze związku *Cratoneurion commutati*.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że obszar Jasieniowej Góry stanowi locus typicus dla niedawno opisanego gatunku niesporczaka *Mesobiotus silesiacus* WARGUŁA, STEC, RUTKOWSKI, KAYASTHA, GIERLASIŃSKI & KACZMAREK, 2025 (WARGUŁA *et al.* 2025). Stwierdzono tu również występowanie rzadko w Polsce notowanego chrząszcza *Rhyssenus puncticollis* BROWN, 1929 (GIERLASIŃSKI & KONWERSKI 2022).

WYNIKI I DYSKUSJA

Dotychczasowe dane dotyczące pluskwiaków różnoskrzydłych omawianego obszaru ograniczają się jedynie do kilku prac (GIERLASIŃSKI 2020, TASZAKOWSKI *et al.* 2020; GORCZYCA & HERCZEK 1994), w których znaleźć możemy informacje o 11 gatunkach Heteroptera.

W trakcie bieżących badań z Jasieniowej Góry wykazano 139 gatunków pluskwiaków reprezentujących 19 rodzin. Zdecydowana większość z nich to taksony mające liczne stanowiska w kraju (GIERLASIŃSKI & TASZAKOWSKI 2025). Jedynie trzy gatunki znane są w kraju z dziesięciu lub mniej kwadratów siatki UTM: *Scoloposthetus grandis* (2 stanowiska), *Charagochilus spiralifer* (8) oraz *Mermitelocerus schmidtii* (10). Pierwszy z wymienionych, wraz z *Cydnus aterrimus*, *Legnotus limbosus* i *Psallus falleni* są także gatunkami odnotowanymi w Beskidzie Zachodnim po raz pierwszy.

WYKAZ GATUNKÓW

Skróty zastosowane w wykazie: MF – M. Fiedor, AD – A. Dorda, TR – T. Rutkowski, sito – wysiany ze ściółki, ad luc – zwabiony do światła, pBa – pułapka ziemna, Sanatorka – kompleks leśny u podnóża Jasieniowej Góry pomiędzy ulicami Olimpijską, Grabową i Golezowską.

Brak ilości osobników po dacie oznacza, że zebrano jeden okaz. Brak osoby zbierającej po dacie równoważny jest zapisowi „leg. & det. G. Gierlasiński”.

Acanthosomatidae

Acanthosoma haemorrhoidale haemorrhoidale (LINNAEUS, 1758): Jasieniowa Góra – 10.05.2021, sito, 5.08.2022, ad luc., leg. MF.

Elasmotethus interstinctus (LINNAEUS, 1758): Jezioro Ton – 5.08.2022, leg. MF.

Elasmucha grisea (Linnaeus, 1758): Jezioro Ton – 5.08.2022, leg. MF.

Anthocoridae

Amphiareus obscuriceps (POPPIUS, 1909): Jasieniowa Góra – 3.09.2023.

Anthocoris nemoralis (FABRICIUS, 1794): Jasieniowa Góra – 30.06.2022, leg. MF; Jezioro Ton – 12.05.2021, 22.06.2021.

Anthocoris nemorum (LINNAEUS, 1761): Las Grabicz – 16.06.2022, leg. AD; Jasieniowa Góra – 28.06.2021, 4.07.2021, 7.10.2022, leg. MF.

Orius minutus (LINNAEUS, 1758): Jasieniowa Góra – 30.06.2022, leg. MF; Jezioro Ton – 12.05.2021; Wąwóz Ajsznyt – 8.04.2022.

Aradidae

Aneurus avenius avenius (DUFOUR, 1833) : Jasieniowa Góra – 10.05.2021, 4 exx.; Jezioro Ton – 7.10.2022, leg. MF.

Berytidae

Berytinus clavipes (FABRICIUS, 1775): Jasieniowa Góra – 18.08.2024, Jezioro Księżycowe; Jezioro Ton – 21.04.2022.

Metatropis rufescens (HERRICH-SCHAEFFER, 1835): Las Grabicz – 16.06.2022, leg. AD; Jasieniowa Góra – 4.07.2021, 23.06.2022, leg. MF; Wyrchgóra – 21.06.2021.

Neides tipularius (LINNAEUS, 1758): Jasieniowa Góra – 24.07.2022, leg. MF.

Coreidae

Ceraleptus lividus STEIN, 1858: Jasieniowa Góra – 23.06.2022, leg. MF.

Coreus marginatus (LINNAEUS, 1758): Jezioro Ton – 12.05.2021, 26.05.2021, 1.05.2022.

Coriomeris denticulatus (SCOPOLI, 1763): Wąwóz Ajsznyt – 15.04.2022, leg. MF.

Gonocerus acuteangulatus (GOEZE, 1778): Jezioro Ton – 21.04.2022.

Cydnidae

**Cydnus aterrimus* (FORSTER, 1771): Las Grabicz – 16.06.2022, leg. AD. Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.

**Legnotus limbosus* (GEOFFROY, 1785): Wąwóz Ajsznyt – 15.04.2022, leg. MF. Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.

Lygaeidae

Kleidocerys resedae resedae (PANZER, 1797): Jasieniowa Góra – 25.05.2021, 3.09.2023; Jezioro Ton – 9.06.2021, 1.05.2022, 3.09.2023; Wąwóz Ajsznyt – 10.04.2023; Wyrchgóra – 25.05.2021.

Nysius senecionis senecionis (SCHILLING, 1829): Jasieniowa Góra – 23.06.2022, leg. MF.

N. thymi thymi (WOLFF, 1804): Jasieniowa Góra – 3.09.2023.

Spilostethus saxatilis (SCOPOLI, 1763): Sanatorka – 23.06.2022, leg. MF.

Miridae

Adelphocoris lineolatus (GOEZE, 1778): Sanatorka – 23.06.2022, leg. MF.

Adelphocoris quadripunctatus (FABRICIUS, 1794): Sanatorka – 4.08.2022, leg. MF.

Adelphocoris seticornis (FABRICIUS, 1775): Jasieniowa Góra – 28.06.2021, 23.06.2022, Sanatorka – 30.06.2022, leg. MF; Jezioro Ton – 3.09.2023.

Agnocoris reclairei (WAGNER, 1949): Jasieniowa Góra – 4.07.2021, leg. MF.

Amblytulus nasutus (KIRSCHBAUM, 1856): Jasieniowa Góra – 28.06.2021, 18.08.2024, 3 exx., Jezioro Księżycowe, 23.06.2022, Sanatorka – 30.06.2022, leg. MF.

Apolygus lucorum (MEYER-DÜR, 1843): Jezioro Ton – 22.06.2021, 3 exx.

Apolygus spinolae (MEYER-DÜR, 1841): Jasieniowa Góra – 28.06.2021, 23.06.2022, leg. MF; Jezioro Ton – 22.06.2021, 5.08.2022, leg. MF.

Atractotomus magnicornis (FALLÉN, 1807): Wyrchgóra – 20.06.2021.

- A. mali* (MEYER-DÜR, 1843): Jezioro Ton – 22.06.2021.
- Blepharidopterus angulatus* (FALLÉN, 1807): Jezioro Ton – 5.08.2022, leg. MF.
- Calocoris affinis* (HERRICH-SCHAEFFER, 1835): Jasieniowa Góra – 28.06.2021, 4.07.2021, 23.06.2022, Sanatorka – 30.06.2022, leg. MF; Jezioro Ton – 22.06.2021.
- Capsus ater* (LINNAEUS, 1758): Las Grabicz – 16.06.2022, leg. AD; Jasieniowa Góra – 28.06.2021, 18.08.2024, 23.06.2022, Sanatorka – 30.06.2022, leg. MF; Wyrchgóra – 20.06.2021.
- Charagochilus gyllenhalii* (FALLÉN, 1807): Jezioro Ton – 5.08.2022, leg. MF.
- C. spirifer* KERZHNER, 1988: Jasieniowa Góra – 4.07.2021, 4 exx., leg. MF.
- Chlamydatus pullus* (REUTER, 1870): Jasieniowa Góra – 4.08.2022, leg. MF.
- Closterotomus biclavatus biclavatus* (HERRICH-SCHAEFFER, 1835): Wyrchgóra – 9.06.2021, nimfa.
- Closterotomus fulvomaculatus* (DE GEER, 1773): Jasieniowa Góra – 28.06.2021.
- Compsidolon salicellum* (HERRICH-SCHAEFFER, 1841): Jezioro Ton – 5.08.2022, leg. MF.
- Criocoris crassicornis* (HAHN, 1834): Jasieniowa Góra – 30.06.2022, leg. MF.
- Deraeocoris lutescens* (SCHILLING, 1837): Jasieniowa Góra – 10.05.2021, pBa, 6.06.2021, 4.07.2021, leg. MF; Jezioro Ton – 12.05.2021, 26.05.2021, 9.06.2021, 5.08.2022, leg. MF; Wyrchgóra – 3.05.2020.
- Deraeocoris ruber* (LINNAEUS, 1758): Jasieniowa Góra – 28.06.2021, nimfa, 4.07.2021, 23.06.2022, Sanatorka – 30.06.2022, 3 exx., leg. MF; Jezioro Ton – 22.06.2021, nimfa; Wyrchgóra – 20.06.2021, nimfa.
- Dicyphus constrictus* (BOHEMAN, 1852): Jasieniowa Góra – 3.05.2022, 3 exx.
- Dicyphus errans* (WOLFF, 1804): Jasieniowa Góra – 4.07.2021, leg. MF.
- Dicyphus stachydis stachydis* J.R. SAHLBERG, 1878: Jezioro Ton – 12.05.2021, 4 exx.
- Dryophilocoris flavoquadrimaculatus* (DE GEER, 1773) : Jasieniowa Góra – 30.06.2022, leg. MF.
- Globiceps flavomaculatus* (FABRICIUS, 1794) : Jasieniowa Góra – 30.06.2022, leg. MF.
- Globiceps fulvicollis* JAKOVLEV, 1877 : Jasieniowa Góra – 18.08.2024, Jezioro Księżycowe, 4.07.2021, 23.06.2022, 3 exx., leg. MF; Jezioro Ton – 3.08.2024, 3 exx.
- Grypocoris sexguttatus* (FABRICIUS, 1777): Las Grabicz – 16.06.2022, leg. AD; Jasieniowa Góra – 16.06.2022, Jezioro Księżycowe, leg. MF; Jezioro Ton – 22.06.2021.
- Halticus apterus apterus* (LINNAEUS, 1758): Jasieniowa Góra – 4.07.2021, 23.06.2022, leg. MF.
- Harpocera thoracica* (FALLÉN, 1807): Wyrchgóra – 25.05.2021.
- Leptopterna dolabrata* (LINNAEUS, 1758): Jasieniowa Góra – 28.06.2021, 18.08.2024, Jezioro Księżycowe, 23.06.2022, Sanatorka – 30.06.2022, leg. MF; Wyrchgóra – 20.06.2021.
- Leptopterna ferrugata* (FALLÉN, 1807): Jasieniowa Góra – 23.06.2022, Sanatorka – leg. MF.
- Liocoris tripustulatus* (FABRICIUS, 1781): Jasieniowa Góra – 28.06.2021, 4.07.2021, leg. MF.
- Lygocoris pabulinus* (LINNAEUS, 1761): Las Grabicz – 16.06.2022, 3 exx., leg. AD.
- Lygus pratensis* (LINNAEUS, 1758): Jasieniowa Góra – 10.05.2021, 6 exx., 21.04.2022, Sanatorka – 3.05.2022, 5.08.2022, ad luc., leg. MF; Jezioro Ton – 12.05.2021, 5.08.2022, leg. MF; Wyrchgóra – 3.05.2020, 25.05.2021, 28.09.2022, 5.11.2022, sito.

- Lygus rugulipennis* POPPIUS, 1911: Jasieniowa Góra – 3.09.2023, 23.06.2022, leg. MF; Jezioro Ton – 3.08.2024, 7.10.2022, leg. MF.
- Megaloceroea recticornis* (GEOFFROY, 1785): Jasieniowa Góra – 28.06.2021; Wyrchgóra – 20.06.2021.
- Mermitelocerus schmidtii* (FIEBER, 1836): Sanatorka – 6.06.2022.
- Miris striatus* (LINNAEUS, 1758): Jezioro Ton – 9.06.2021.
- Neolygus viridis* (FALLÉN, 1807): Jasieniowa Góra – 23.06.2022, leg. MF; Jezioro Ton – 5.08.2022, leg. MF.
- Notostira erratica* (LINNAEUS, 1758): Jasieniowa Góra – 28.06.2021, 23.06.2022, Sanatorka – 30.06.2022, leg. MF.
- Orthonotus rufifrons* (FALLÉN, 1807): Jasieniowa Góra – 28.06.2021, 23.06.2022, leg. MF; Jezioro Ton – 27.06.2022, pBa.
- Orthops basalis* (A. COSTA, 1853): Jezioro Ton – 12.05.2021.
- Orthops kalmii* (LINNAEUS, 1758): Jasieniowa Góra – 4.07.2021, leg. MF; Jezioro Ton – 5.08.2022, leg. MF.
- Orthotylus flavosparsus* (C.R. SAHLBERG, 1841): Jasieniowa Góra – 7.10.2022, leg. MF.
- Orthotylus interpositus* E. SCHMIDT, 1938: Sanatorka – 23.06.2022, leg. MF.
- Orthotylus marginalis* REUTER, 1883: Sanatorka – 23.06.2022, leg. MF.
- Orthotylus viridinervis* (KIRSCHBAUM, 1856): Jasieniowa Góra – 30.06.2022, leg. MF.
- Pantilius tunicatus* (FABRICIUS, 1781) : Jasieniowa Góra – 3.09.2023.
- Phylus coryli* (LINNAEUS, 1758): Jasieniowa Góra – 6.06.2022, Sanatorka – 23.06.2022, 30.06.2022, leg. MF.
- Phytocoris dimidiatus* KIRSCHBAUM, 1856: Jasieniowa Góra – 23.06.2022, leg. MF.
- Phytocoris longipennis* FLOR, 1861: Jezioro Ton – 5.08.2022, leg. MF.
- Phytocoris reuteri* SAUNDERS, 1876: Jezioro Ton – 5.08.2022, leg. MF.
- Phytocoris tiliae tiliae* (FABRICIUS, 1777): Jezioro Ton – 5.08.2022, 3 exx., leg. MF.
- Phytocoris ulmi* (LINNAEUS, 1758): Las Grabicz – 22.07.2022, leg. MF.
- Phytocoris varipes* BOHEMAN, 1852: Jasieniowa Góra – 4.08.2022, leg. MF.
- Pilophorus clavatus* (LINNAEUS, 1767) : Jezioro Ton – 5.08.2022, leg. MF.
- Pilophorus confusus* (KIRSCHBAUM, 1856) : Las Grabicz – 22.07.2022, leg. MF.
- Pinalitus cervinus* (HERRICH-SCHAEFFER, 1841): Jezioro Ton – 5.08.2022, leg. MF.
- Plagiognathus arbustorum arbustorum* (FABRICIUS, 1794): Las Grabicz – 16.06.2022, leg. AD; Jasieniowa Góra – 28.06.2021, 4.07.2021, 23.06.2022, Sanatorka – 30.06.2022, leg. MF.
- Plagiognathus chrysanthemi* (WOLFF, 1804): Jasieniowa Góra – 23.06.2022, Sanatorka – 23.06.2022, 3 exx., Sanatorka – 30.06.2022, 3 exx., leg. MF.
- Polymerus palustris* (REUTER, 1907): Jezioro Ton – 5.08.2022, leg. MF; Wyrchgóra – 20.06.2021.
- **Psallus falleni* REUTER, 1883: Jasieniowa Góra – 5.08.2022, 3 exx., ad luc., leg. MF. Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.
- Psallus haematodes* (GMELIN, 1790): Jasieniowa Góra – 5.08.2022, ad luc., leg. MF.

- Rhabdomiris striatellus striatellus* (FABRICIUS, 1794) : Jezioro Ton – 3.08.2024.
- Stenodema calcarata* (FALLÉN, 1807) : Jasieniowa Góra – 28.06.2021; Jezioro Ton – 12.05.2021, 5.08.2022, leg. MF.
- Stenodema laevigata* (LINNAEUS, 1758) : Jasieniowa Góra – 9.06.2021, 28.06.2021, 4.07.2021, 23.06.2022, leg. MF; Jezioro Ton – 12.05.2021, 26.05.2021, 9.06.2021, 3.08.2024; Wyrchgóra – 9.06.2021, 20.06.2021.
- Stenotus binotatus* (FABRICIUS, 1794) : Jasieniowa Góra – 28.06.2021, 4.07.2021, 23.06.2022, Sanatorka – 30.06.2022, leg. MF; Wyrchgóra – 20.06.2021.
- Strongylocoris leucocephalus* (LINNAEUS, 1758) : Jasieniowa Góra – 30.06.2022, leg. MF.
- Trigonotylus caelestialium* (KIRKALDY, 1902) : Las Grabicz – 22.07.2022, leg. MF; Jasieniowa Góra – 3.09.2023; Jezioro Ton – 5.08.2022, leg. MF.

Nabidae

- Himacerus apterus* (FABRICIUS, 1798): Jasieniowa Góra – 3.09.2023, 4.07.2021, nimfa, leg. MF.
- Himacerus mirmicoides* (O. COSTA, 1834): Jasieniowa Góra – 28.06.2021, 4.07.2021, nimfa, 30.06.2022, 4.08.2022, leg. MF; Jezioro Ton – 5.08.2022, leg. MF.
- Nabis brevis brevis* SCHOLTZ, 1847: Jasieniowa Góra – 9.06.2021, 23.06.2022, leg. MF; Jezioro Ton – 5.08.2022, leg. MF; Wąwóz Ajsznyt – 15.04.2022, 3 exx., leg. MF; Wyrchgóra – 9.06.2021.
- Nabis flavomarginatus* SCHOLTZ, 1847: Jasieniowa Góra – 30.06.2022, leg. MF.
- Nabis pseudoferus pseudoferus* REMANE, 1949: Las Grabicz – 22.07.2022, leg. MF; Jasieniowa Góra – 10.05.2021, pBa, 30.06.2022, leg. MF; Jezioro Ton – 7.10.2022, leg. MF; Wyrchgóra – 28.09.2022.
- Nabis rugosus* (LINNAEUS, 1758): Jasieniowa Góra – 28.06.2021, 1.05.2022; Wawóz Ajsznyt – 18.08.2024, 4.07.2021, leg. MF; Jezioro Ton – 12.05.2021, 26.05.2021, 9.06.2021; Wyrchgóra – 9.06.2021, 20.06.2021, 28.09.2022.

Oxycarenidae

- Oxycarenus lavatae* (FABRICIUS, 1787): Jasieniowa Góra – 6.06.2021, leg. MF.

Pentatomidae

- Aelia acuminata* (LINNAEUS, 1758): Jasieniowa Góra – 25.05.2021, 9.06.2021, 23.06.2022, Sanatorka – 30.06.2022, leg. MF; Wyrchgóra – 19.08.2022, pBa, 28.09.2022.
- Carpocoris purpureipennis* (DE GEER, 1773): Jasieniowa Góra – 10.05.2021, 9.06.2021, 30.06.2022, leg. MF; Wyrchgóra – 28.09.2022.
- Dolycoris baccarum* (LINNAEUS, 1758): Jasieniowa Góra – 10.05.2021, 23.06.2022, Sanatorka – 30.06.2022, leg. MF; Jezioro Ton – 5.08.2022, leg. MF; Wyrchgóra – 20.06.2021, 28.09.2022, 5.11.2022.
- Eurydema oleracea* (LINNAEUS, 1758): Las Grabicz – 16.06.2022, leg. AD; Jasieniowa Góra – 10.05.2021, 9.06.2021, 30.06.2022, 4.08.2022, leg. MF; Jezioro Ton – 5.08.2022, leg. MF.
- Eysarcoris aeneus* (SCOPOLI, 1763): Jasieniowa Góra – 23.06.2022, leg. MF; Jezioro Ton – 12.05.2021, 26.05.2021, 9.06.2021; Wąwóz Ajsznyt – 10.04.2023.

- Graphosoma italicum* (O.F. MÜLLER, 1766): Jasieniowa Góra – 26.06.2021, 3.09.2023, 30.06.2022, leg. MF; Wyrchgóra – 13.06.2022.
- Palomena prasina* (LINNAEUS, 1761): Jasieniowa Góra – 25.05.2021; Jezioro Ton – 1.05.2022; Wyrchgóra – 25.05.2021.
- Palomena viridissima* (PODA, 1761): Wyrchgóra – 28.09.2022.
- Pentatoma rufipes* (LINNAEUS, 1758): Jasieniowa Góra – 4.07.2021, 16.06.2022, nimfa, Jezioro Księżycowe, leg. MF; Jezioro Ton – 22.06.2021, nimfa; Wyrchgóra – 5.11.2022.
- Peribalus strictus* (FABRICIUS, 1803): Jasieniowa Góra – 18.08.2024, Jezioro Księżycowe, 30.06.2022, 4.08.2022, leg. MF; Jezioro Ton – 26.05.2021, 5.08.2022, leg. MF; Wyrchgóra – 13.06.2022.
- Piezodorus lituratus* (FABRICIUS, 1794): Jasieniowa Góra – 18.08.2024.
- Rhaphigaster nebulosa* (PODA, 1761): Las Grabicz – 7.01.2022, pod korą, leg. AD.

Piesmatidae

- Piesma maculatum* (LAPORTE, 1833): Jasieniowa Góra – 23.06.2022, leg. MF.

Plataspidae

- Coptosoma scutellatum* (GEOFFROY, 1785): Jasieniowa Góra – 18.08.2024, Jezioro Księżycowe, 4.07.2021, 30.06.2022, leg. MF.

Pyrrhocoridae

- Pyrrhocoris apterus* (LINNAEUS, 1758): Jezioro Ton – 20.04.2022; Wyrchgóra – 19.08.2022, pBa, 28.09.2022.

Rhopalidae

- Corizus hyoscyami* (LINNAEUS, 1758): Jasieniowa Góra – 4.07.2021, leg. MF; Wąwóz Ajsznyt – 22.05.2022.
- Rhopalus parumpunctatus* SCHILLING, 1829: Jasieniowa Góra – 10.05.2021, 3.09.2023; Jezioro Ton – 5.08.2022, leg. MF.
- Rhopalus subrufus* (GMELIN, 1790): Jasieniowa Góra – 4.07.2021, 3 exx., leg. MF; Jezioro Ton – 9.06.2021; Wąwóz Ajsznyt – 15.04.2022, leg. MF; Wyrchgóra – 9.06.2021, 20.06.2021.
- Stictopleurus abutilon* (ROSSI, 1790): Jasieniowa Góra – 3.09.2023, 30.06.2022, leg. MF.
- Stictopleurus punctatonervosus* (GOEZE, 1778): Jasieniowa Góra – 9.06.2021.

Rhyparochromidae

- Drymus ryeii* DOUGLAS et SCOTT, 1865: Wąwóz Ajsznyt – 10.04.2023, 5 exx.
- Drymus sylvaticus* (FABRICIUS, 1775): Jezioro Ton – 21.04.2022; Wyrchgóra – 5.11.2022.
- Eremocoris plebejus* (FALLÉN, 1807): Jasieniowa Góra – 1.05.2022, 3.09.2023; Wąwóz Ajsznyt – 10.04.2023.
- Eremocoris podagricus* (FABRICIUS, 1775): Jezioro Ton – 21.04.2022, 21.04.2022, sito; Wąwóz Ajsznyt – 10.04.2023; Wyrchgóra – 5.11.2022.
- Megalonotus chiragra* (FABRICIUS, 1794): Jasieniowa Góra – 9.06.2021, pBa, 7.10.2022, leg. MF.

- Megalonotus sabulicola* (THOMSON, 1870): Wyrchgóra – 3.05.2020.
- Peritrechus geniculatus* (HAHN, 1832): Jasieniowa Góra – 30.06.2022, leg. MF; Jezioro Ton – 3.08.2024, 3 exx.
- Rhyparochromus vulgaris* (SCHILLING, 1829): Jasieniowa Góra – 6.06.2021, 7.10.2022, leg. MF; Jezioro Ton – 6.04.2024, 7.10.2022, leg. MF.
- Scolopostethus decoratus* (HAHN, 1833): Jasieniowa Góra – 7.10.2022, leg. MF.
- **Scolopostethus grandis* (HORVÁTH, 1881): Jezioro Ton – 21.04.2022, sito. Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.
- Scolopostethus pictus* (SCHILLING, 1829): Las Grabicz – 16.06.2022, leg. AD.
- Scolopostethus thomsoni* REUTER, 1875: Jasieniowa Góra – 9.06.2021, 28.06.2021; Jezioro Ton – 12.05.2021, 9.06.2021; Wąwóz Ajsznyt – 10.04.2023.
- Sphragisticus nebulosus* (FALLÉN, 1807): Las Grabicz – 22.07.2022, leg. MF.

Saldidae

- Macrosaldula scotica* (CURTIS, 1835): Jasieniowa Góra – 6.06.2021, leg. MF.
- Saldula saltatoria* (LINNAEUS, 1758): Jasieniowa Góra – 16.06.2022, Jezioro Księżycowe, leg. MF; Wyrchgóra – 9.06.2021, 5.11.2022, sito.

Scutelleridae

- Eurygaster maura* (LINNAEUS, 1758): Jasieniowa Góra – 25.05.2021, 30.06.2022, leg. MF; Jezioro Ton – 9.06.2021; Wąwóz Ajsznyt – 15.04.2022, leg. MF; Wyrchgóra – 5.11.2022.
- Eurygaster testudinaria* (GEOFFROY, 1785): Jasieniowa Góra – 30.06.2022, leg. MF.

Tingidae

- Acalypta carinata* (PANZER, 1806): Las Grabicz – 16.06.2022, leg. AD.
- Acalypta musci* (SCHRANK, 1781): Wąwóz Ajsznyt – 10.04.2023.
- Catoplatys fabricii* (STAL, 1868): Jasieniowa Góra – 10.05.2021, pBa, leg. MF.
- Tingis ampliata* (HERRICH-SCHAEFFER, 1838): Jezioro Ton – 26.05.2021.

PIŚMIENNICTWO

- AUKEMA B. 2025. Catalogue of the Palearctic Heteroptera <https://catpalhet.linnaeus.naturalis.nl>; dostęp 5.01.2025.
- BECZAŁA T., JONDERKO T., STARZECKA A. 2019. Nowe obserwacje gniewosza plamistego *Coronella austriaca* LAURENTIS 1768 na Pogórze Śląskim. *Przegląd Przyrodniczy* 30: 116–120.
- BLAROWSKI A., GAJCZAK J., ŁAJCZAK A., PARUSEL J., WILCZEK Z., WITYKOWSKI Z. 1997. Przyroda województwa bielskiego. Stan poznania, zagrożenia i ochrona. Wydawnictwo Colgraf-Pres, Poznań, 280 pp.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1973. Chrząszcze Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae, część 1. *Katalog Fauny Polski* 23(2): 1–232.
- FIGARSKA-WARCHOL B., MATLAK E. 2012. Ograniczenia przyrodnicze górnictwa surowców skalnych między Cieszyrzem a Skoczowem w ostatnim stuleciu. *Gospodarka Surowcami Mineralnymi* 28(2): 43–66.
- GIERLASIŃSKI G. 2025. MapaUTM v.6. <https://www.heteroptera.us.edu.pl>; dostęp 5.01.2025.
- GIERLASIŃSKI G., CHŁOND D., TASZAKOWSKI A., LIS B. 2019. Zajadkowate (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) Polski: przegląd systematyczny, rozmieszczenie, klucz do oznaczania. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 13: 69–92. DOI: 10.5281/zenodo.3555576.
- GIERLASIŃSKI G. 2020. Pluskwiki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) okolic Bielska-Białej na tle dotychczasowej wiedzy o rozmieszczeniu Heteroptera w Beskidzie Zachodnim. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 14: 7–36. DOI: 10.5281/zenodo.3661489.
- GIERLASIŃSKI G., LIS B., KASZYCA-TASZAKOWSKA N., TASZAKOWSKI A. 2020. Damsel bugs (Hemiptera: Heteroptera: Nabidae) of Poland: identification key, distribution and bionomy. *Monographs of the Upper Silesian Museum* 17: 1–100. DOI: 10.5281/zenodo.4159311.

- GIERLASIŃSKI G., FIEDOR M. 2021a. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Góra Bucze w Beskidzie Zachodnim. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 27(003): 1–17 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.4775192.
- GIERLASIŃSKI G., FIEDOR M. 2021b. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Góry Tuł w Beskidzie Zachodnim. *Fragmenta Naturae* 54: 45–57. DOI: 10.5281/zenodo.5347987.
- GIERLASIŃSKI G., KONWERSKI S. 2022. Pierwsze stwierdzenie *Rhysssemus puncticolis* BROWN, 1929 (Coleoptera: Scarabaeidae: Aphodiinae) w Beskidzie Zachodnim. *Wiadomości entomologiczne* 41(4): online 26N: 12–14. DOI: 10.5281/zenodo.7297965.
- GIERLASIŃSKI G., TASZAKOWSKI A. 2025. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polski. <http://www.heteroptera.us.edu.pl>, dostęp: 5.01.2025.
- GORCZYCA J. 2004. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, Tasznikowate – Miridae. Podrodzina: Phylinae. *Klucze do oznaczania owadów Polski, część XVIII, zeszyt 6b*. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 85 ss.
- GORCZYCA J. 2007. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part I. Subfamilies: Isometopinae, Deraeocorinae, Bryocorinae, Orthotylinae, Phylinae. Natura optima dux Foundation, Warszawa, 216 ss.
- GORCZYCA J., HERCZEK A. 1994. The genus *Heterotoma* LEPELETIER et SERVILLE, 1825 in Poland (Heteroptera, Miridae). *Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology* 5: 5–8.
- GORCZYCA J., HERCZEK A. 2002. Tasznikowate – Miridae. Podrodziny: Isometopinae, Deraeocorinae. *Klucze do oznaczania owadów Polski, 18(6a)*: 31 pp.
- GORCZYCA J., HERCZEK A. 2008. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera. Tasznikowate – Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae. *Klucze do oznaczania owadów Polski, część XVIII, zeszyt 6c*. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 75 pp.
- GORCZYCA J., WOLSKI A. 2011. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part II. Subfamilies: Mirinae. Natura optima dux Foundation, Warszawa, 172 pp.
- KASPROWSKA-NOWAK K. 2017. Potencjał geoturystyczny w lasach Pogórza Cieszyńskiego. *Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie* 19(52): 118–124.
- KONDRACKI J. 2011. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 440 ss.
- LASY PAŃSTWOWE. 2011. Na ratunek zielonym Beskidom. <https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/dopoczytania/na-ratunek-zielonym-beskidom-1/na-ratunek-zielonym-beskidom.pdf>, dostęp: 15.05.2025.
- LIS J.A. 2000. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, zeszyt 14. Tarczówkowate – Pentatomidae. *Klucze do oznaczania owadów Polski, część XVIII, nr 160* serii kluczy. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 72 pp.
- LIS J.A., LIS B. 1998. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera. Puklicowate – Acanthosomatidae, żółwinkowate – Scutelleridae. *Klucze do oznaczania owadów Polski, część XVIII, zeszyt 13*. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 34 pp.
- LIS J.A., LIS B., ZIAJA D.J. 2012. Pentatomoidea. Część 1: Plataspidae, Thyreocoridae, Cydnidae, Acanthosomatidae, Scutelleridae. *Heteroptera Poloniae* 2: 1–145.
- MRÓGAŁA P. 2014. Szlakiem dawnych kamieniołomów na goleszowskiej górze Jasieniowej. *Przyrodnik Ustroński* 13: 100–105.
- PÉRICART J. 1972. Hémiptères. Anthocoridae, Cimicidae et Microphysidae de l'Ouest-Paléarctique. Faune de l'Europe et du Bassin Méditerranéen 7. Masson et Cie. Paris, 402 pp.
- PÉRICART J. 1998a. Hémiptères Lygaeidae Euro-Méditerranéens. vol. 1. Faune de France 84A, 468 pp.
- PÉRICART J. 1998b. Hémiptères Lygaeidae Euro-Méditerranéens. vol. 2. Faune de France 84B, 453 pp.
- PÉRICART J. 1998c. Hémiptères Lygaeidae Euro-Méditerranéens. Vol. 3. Faune de France 84C, 487 pp.
- RINNE V. 1989. Revision of the European subgenus *Poeciloscytus* (Heteroptera, Miridae), with two new species and special reference to the Finnish fauna. *Annales Entomologici Fennici* 55: 89–101.
- SCHUH R.T., WEIRAUCH C. 2020. True bugs of the world (Hemiptera: Heteroptera): classification and natural history (second edition). Siri Scientific Press, Monograph Series Volume 8, 800 pp.
- TASZAKOWSKI A., BUNALSKI M., GIERLASIŃSKI G. 2020. First records of *Deraeocoris ventralis* in Poland, with notes on distribution of Polish Deraeocorinae (Hemiptera: Heteroptera, Miridae). *Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Entomology* 29(005): 1–10 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.3906339.
- WAGNER E., WEBER H.H. 1964. Hémiptères Miridae. Faune de France 67, 591 pp.
- WARGUŁA J., STEC D., RUTKOWSKI T., GIERLASIŃSKI G., PUSHPALATA KAYASTHA P., KACZMAREK Ł. 2025. An integrative description of a new species of the genus *Mesobiotus* (Tardigrada: Eutardigrada: Macrobiotidae) from Poland. *Organisms Diversity & Evolution*. DOI: 10.1007/s13127-025-00671-4.
- WAŚKOWSKA-OLIWA A., KRÓBICKI M., GOLONKA J., SŁOMKA T., ŚLĄCZKA A., DOKTOR M. 2008. Stanowiska najstarszych skał osadowych w polskich Karpatach fliszowych jako obiekty geoturystyczne. *Geologia* 34: 83–121.
- WIKA S., BECZAŁA T. 2013. Zbiorowiska roślinne zdominowane przez gatunki inwazyjne i ekspansywne w kamieniołomach powapiennych Pogórza Cieszyńskiego. *Acta Geographica Silesiana* 13: 93–104.

- WILCZEK Z., ZARZYCKI W. 2015. Ochrona rezerwatowa lasów Pogórza Śląskiego – stan aktualny i perspektywy, pp. 193–207, In: Lasy w parkach narodowych i rezerwach przyrody, MARCZAK D., TRYBURSKI Ł. (EDS.). Izabelin, Kampinowski Park Narodowy.
- WRÓBLEWSKI A. 1968. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera. Leptopodidae, Nabrzeżkowate (Saldidae). *Klucze do oznaczania owadów Polski*, część XVIII, zeszyt 3, nr 58 serii kluczy. PWN, Warszawa, 36 pp.
- ZARZYCKI W., WILCZEK Z., ZARZYCKA M. 2019. Diversity of Forest Vegetation of the Silesian Foothills. Zróżnicowanie roślinności leśnej Pogórza Śląskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Accepted: 14 May 2025; published: 30 July 2025

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>